

СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕКУЩЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ ОБ УРОВНЯХ НАЛИЧНЫХ РЕСУРСОВ

Юсупов Ф., Тахирова Г.С.

Ургенчский государственный университет им. Абу Райхана Беруни

Аннотация. Решение задачи планирования загрузки оборудования позволяет сократить совокупную длительность цикла производства конечного продукта при наиболее рациональном использовании ресурсов производства. Оптимальные сроки запуска для каждой операции планового задания существенно сокращают межоперационные пролеживания исходного продукта зерна и уменьшают объем незавершенного производства. Предлагаемые модели и алгоритмы стохастического планирования и оперативного управления ходом мукомольного предприятия, будут позволять синтезировать высокоэффективные автоматизированные системы управления технологическим процессами, а также повышение ритмичности работы данного производства, тем самым обеспечивают требуемое качество конечной продукции.

Ключевые слова. Производственный процесс, планирование, оптимизация, моделирование, неопределенность, стохастичность объекта.

Введение.

Планирование работы предприятия – это оценка будущего состояния с позиций текущего момента времени, поэтому необходимо учитывать ряд случайных факторов, которые существенно влияют на процесс производства. Для получения более точной и достоверной оценки будущих процессов на предприятии, снижения риска принятия ошибочных решений при планировании необходимо проанализировать круг взаимосвязанных процессов планирования, производства и сбыта продукции, чтобы

устранить влияние случайных факторов. Особенно это актуально для компаний с дискретно-непрерывным циклом производства, таких, как хлопкоперерабатывающие, маслоэкстракционные, мукомольные предприятия. Это обусловлено сложностью технологического процесса и частыми изменениями производственной обстановки под действием внешних и внутренних факторов, таких как спрос, сбои в поставках сырьевых ресурсов, в работе технологических установок, и, как, следствие, непредусмотренные изменения объема и качества продуктов, получаемых на определенной стадии и направляемых на внутреннюю переработку или дальнейшую переработку, и т.д.

Реальные процессы всегда протекают в условиях той или иной неопределенности и, следовательно, являются стохастическими. Детерминированные процессы, как правило, являются некоторыми идеализированными представлениями, что не снижает их значимости для понимания многих физических и гуманитарных проблем. Основным генезисом неопределенности является неполнота знания об окружающем нас мире. Каждый процесс протекает под влиянием очень большого числа возмущающих факторов как извне, со стороны среды погружения, так и в силу сложных внутренних взаимодействий. Попытки интегрального учета всех неконтролируемых факторов влияния привели к вероятностной модели, в которой их суммарное воздействие описывается аддитивной моделью с нормальными (или гауссовскими) шумами. Теоретическое обоснование такой, достаточно комфортной для обработки модели данных, служат предельные теоремы теории вероятностей.

При текущем планировании работы мукомольного предприятия возникает необходимость учета ряда случайных факторов, изменяющих условия функционирования производства в течение планового периода. К таким факторам относятся перебои в поставках сырья, отгрузке товарной продукции, нестабильность показателей качества модификаций мучных продуктов, перебои в снабжении электроэнергией, материалами, аварии оборудования, изменения в плане выпуска продукции и т.п.

Факторы неопределенности, которые всегда существуют как в производственных процессах, так и во внешней среде, создают ситуацию внесения

риска в планирование. Не учет этих факторов в детерминированных моделях планирования производства может привести к недопустимости планов на этапе их реализации. Поэтому важнейшей характеристикой плана производства является уровень надежности его выполнения. Обычно высокие значения уровня надежности, близкие к 1, достигается корректировкой плана под полученные результаты, что снижает эффективность планирования. Такие частые корректировки плана производства в реальных условиях могут быть объектом снижения объема выпуска товарной продукции по сравнению с первоначально намеченным [1-4].

Одним из способов учета случайных факторов производственных процессов в задачах планирования является применение моделей и методов стохастического и нелинейного программирования в условиях неопределенности [3-8]. Стохастическое моделирование дает изменчивые результаты и по своей сути является случайным. В эту модель встроены неопределенные факторы. Она дает много ответов, оценок и результатов, например, добавление переменных в сложную математическую задачу, чтобы увидеть их различное влияние на решение. Затем один и тот же процесс повторяется много раз по различным сценариям.

Стохастические модели планирования производства – это инструменты, учитывающие случайные и неопределенные факторы (например, колебания спроса, сбои оборудования, задержки поставок сырья), для принятия решений в производстве с целью оптимизации производственных процессов и ресурсов. Они позволяют построить реалистичные прогнозы и разработать гибкие планы, минимизируя риски, возникающие из-за непредсказуемости.

Предлагается использовать методы стохастического программирования (СП) для оптимизации производственной программы мукомольного предприятия в условиях неполной информации об уровнях наличных ресурсов.

Постановка задачи.

Оптимизационная модель, сформулированная в терминах одноэтапной модели стохастического программирования (СП) с вероятностным ограничением, содержит: управляющие переменные - объемы выпуска конечных продуктов по

модификациям: систему ограничений, описывающую условия функционирования мукомольного производства - обеспеченность лимитирующими производственными ингредиентами, удовлетворение спроса на продукцию, выполнение директивных значений основных технико-экономических показателей, целевые функции – максимизация (минимизация) некоторого технико-экономического показателя (прибыль, товарная продукция, себестоимость и т. п).

Под допустимым планом понимается такой план (детерминированный вектор управляющих переменных), для которого вероятность выполнения всех ограничений по лимитирующим ресурсам была бы не меньше заданной величины β . По существу β – это вероятность выполнения плана, так как факт выполнения плана зависит от обеспеченности ресурсами.

Сформулируем задачу расчета оптимального плана с ограничением по ресурсам в вероятностной форме:

найти

$$\min_x \sum_{j \in J} c_j x_j \quad (1)$$

при условиях:

$$P \left\{ \sum_{j \in J} a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i \in I \right\} \geq \beta \quad (2)$$

$$0 < \beta \leq 1, \quad (3)$$

где $x = \{x_j\} (j \in J)$ - детерминированный вектор объемов выпуска продукта j ;

c_j - технико-экономический показатель единицы продукта j ;

a_{ij} - норма расхода ресурса i на единицу продукта j ;

I - множество индексов i ресурсов;

J - множество индексов j конечных продуктов;

b_i - уровень наличных ресурсов i в плановом периоде (случайная величина);

β - заданный уровень вероятности выполнения системы ограничений.

Ограничения вида $\underline{d}_j \leq x_j \leq \bar{d}_j$, где \underline{d}_j , \bar{d}_j - соответственно нижняя и верхняя границы объема выпуска x_j продукта j , предлагаются включенными в условие (2). Оператор вероятности P применяется ко всей системе линейных неравенств с детерминированной матрицей условий $A = \|a_{ij}\|$ и случайным вектором $b = \{b_i\}$.

При построении модели делается допущение о статистической независимости между компонентами b_i вектора b . В качестве возможных функций распределения непрерывных случайных величин b_i могут быть приняты [5-6]: нормальная, экспоненциальная, вейбулла, гамма-функция.

Статистическая проверка гипотез о распределении случайных величин b_i может быть проведена с помощью известных критериев согласия [2,3,5,8]. В случае справедливости нескольких гипотез о виде распределения некоторого компонента b_i вопрос выбора наиболее адекватной статистической модели величины b_i решается экспертно.

Одноэтапная модель стохастического программирования вида (1) - (3) может быть сведена по методике Чарнса - Купера с уровнем риска $(1-\beta)$ к детерминированному эквиваленту, относящемуся к классу моделей нелинейного программирования с дополнительными переменными β_i - вероятностями выполнения ограничений по каждому виду ресурса i .

Детерминированный эквивалент имеет вид:

найти

$$\min_x \sum_{j \in J} c_j x_j \quad (4)$$

при условиях:

$$\sum_{j \in J} a_{ij} x_j \leq m_{b_i} - t_{b_i} G_i, \quad i \in I \quad (5)$$

$$\prod_{i \in I} F(t_{\beta_i}) = \beta \quad (6)$$

$$0 < \beta \leq 1, \quad (7)$$

где m_{b_i} - математическое ожидание случайной величины b_i ;

G_i - среднеквадратическое отклонение случайной величины b_i ;

t_{β_i} - квантиль порядка β_i ;

Π - символ произведения;

$F(b_i)$ - функция распределения случайной величины b_i .

При аппроксимации эмпирических распределений величин b_i известными теоретическими распределениями (нормальным, экспоненциальным, вейбулла, гамма - функцией) на основании результатов работы [5,8] можно сделать вывод о выпуклости допустимых планов задачи (4) - (7). Полученная задача выпуклого программирования может быть решена известными методами, например методом штрафных функция [5]. Из-за сложностей вычислительного характера предлагается упростить модель (4) - (7) путем «расщепления» вероятности β на множество вероятностей β_i и подстановки полученных значений β_i в ограничение (5). Величины β_i определяются экспертно с учетом следующих условий:

$$\prod_{i \in I} \beta_i = \beta; \quad 0 < \beta_i \leq 1, \quad i \in I.$$

По определению величины t_{β_i} такие, что $\Phi(t_{\beta_i}) = \beta_i$.

При назначении вероятностей β_i следует принять во внимание степень важности ресурсов i для конкретной производственной ситуации мукомольного производства. В этом плане представляет интерес двойственные оценки u_i^* , позволяющие количественно оценить степень «дефицитности» ресурсов i . Известно, что величины u_i^* являются частными производными целевой функции $f(x)$ по параметру b_i , вычисленными при оптимальном решении x^* задачи линейного программирования, т.е.

$$u_i^* = \lim_{\Delta f_i \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta b_i} \Big|_{x=x^*} .$$

Величины t_{β_i} , G_i по своей сути являются «страховкой на случайность», то есть при планировании учитывается гарантированный уровень ресурса i .

Величина $m_{b_i} - t_{\beta_i} G_i$ является нижней границей доверительного интервала для величины b_i , соответствующего заданной вероятности β_i .

Заключение.

Предложенные модели и алгоритмы планирования производственного процесса позволяют синтезировать эффективные структуры системы управления организационно-технологическими процессами в производстве продуктов мукомольных предприятий и способствуют повышению качества конечной продукции.

Использование разработанной модели позволит определить:

1. Дополнительный объем по каждому виду ресурсов для обеспечения гарантированного с заданной вероятностью выполнения плана.
2. Величину уменьшения прибыли при отсутствии дополнительных ресурсов из-за возможного сокращения выпуска продукции.

Список использованной литературы

1. Вашкевич В.В. Технология производства муки на промышленных и малых мельзаводах. – Барнаул: 1999. – 215 с.
2. Первозванский А.А. Математические модели в управлении производством. М.: Наука, 1975.- 616 С.
3. Белякова А. Ю., Бузина Т. С. Модели планирования производства продовольственной продукции в условиях неопределенности // ИВД. 2022. №4 (88). – с. 15.

4. Алиев Р.А. Методы интеграции в системах управления производством. -М.: Энергоатомиздат, 1989. – 271 с.
5. Юдин Д.Б., Задачи и методы стохастического программирования: М. .: URSS, 2010, - 392 с.
6. Макшанов А. В. Мусаев А. А. Стохастическое моделирование: учебное пособие для вузов / А. В. Макшанов, А. А. Мусаев. – Санкт-Петербург: Изд. «Лань», 2021. – 128 с.
7. Мордасов Ю. П. Построение однопараметрической, стохастической модели производственного процесса // Известия МГТУ. 2014. №4 (22). – с.27-34.
8. Стохастические модели и методы в экономическом планировании. Ермольев Ю. М., Ястремский А. И. Наука. Главная редакция Физико-математической литературы, м., 1979. – с.258.

